

Sección 2, Tema A, Actividad 1

¿Qué es lo que usted ve?

En este tema, abordaremos el problema de encontrar y describir un patrón.

Los patrones están en cualquier parte a nuestro alrededor. Usamos patrones para organizar lo que vemos, oímos y damos sentido a todos los datos ya sea que vayamos manejando un carro, escuchando música o resolviendo problemas de matemáticas.

El hallazgo, la descripción, la explicación y el uso de patrones para hacer predicciones están entre las habilidades más importantes en matemáticas. Estas habilidades permiten que los usuarios de la matemática el poner orden, significado y entendimiento sobre una situación que al principio tenían la apariencia de ser colecciones de hechos aleatorios.

El hallazgo de patrones es una actividad subjetiva. Personas diferentes notan cosas diferentes, de esta manera, lo que ve una persona con frecuencia es diferente de lo que percibe otra persona. Es por ello que es muy importante describir los patrones en un lenguaje que entienda todo mundo –de forma que otros puedan ver lo que usted ve. El Álgebra es una herramienta para describir patrones y otras muchas cosas.

Sin embargo, es importante mantener en mente que el algebra es mucho más que un lenguaje. Como descubrimos en la Sección 1, el álgebra es también una forma de razonar sobre las cosas. De hecho, “el dar sentido” es acerca de lo que tratan las matemáticas.

Problema A1

Describa todos los diferentes patrones que usted vea en la siguiente tabla.

Entrada	Salida
1	6
2	10
3	14
4	18
5	22
6	26

Para la Base de Conocimiento

http://www.saboralibro.com/

En este video segmento, algunos de los participantes describen y comparan los diversos patrones que han encontrado en la tabla para el Problema A1. Vea este video después de que haya completado el Problema A1 y compare los patrones que encontró con aquellos que proponen los participantes en la pantalla. Si tiene usted problemas para encontrar patrones en la tabla, vea el video segmento para ayudarse.

Si usted quisiera extender la tabla del Problema A1, ¿cuál de estas descripciones le sería más efectiva? ¿cree usted que al aplicar cada una de las descripciones llegaríamos a la misma tabla?

Problema A2

¿Cuál es la centésima salida de la tabla?

Problema A3

¿El número 102 será un número en la columna de "salida" en la tabla? ¿y el 1004? ¿porqué si o porqué no?

<http://www.sopra-solara.com/CV>

Sección 2, Tema A, Actividad 2

¿Qué es lo que usted ve?

Problema A4

He aquí una regla para transformar un número:

¿En cuáles números serán transformados los del 1 al 10? Registre sus respuestas en una tabla. ¿Puede explicar qué relación hay entre el patrón que vio en la tabla (ver enseguida) del problema A1?

Entrada	Salida
1	6
2	10
3	14
4	18
5	22
6	26

Problema A5

Discuta cada una de las siguientes descripciones de la tabla dada en el problema A1. ¿Es cierto que todas estas descripciones producen la misma lista de "salidas"? ¿Todas las descripciones son válidas para la tabla?

http://www.sabor-a-linea.com/cv

- a) Mientras que la "entrada" se incrementa en 1, la "salida" se incrementa en 4
- b) Si sumas 2 a 1 y lo duplicas, obtienes 6. Si sumas 3 a 2 y lo duplicas, obtienes 10. Si sumas 4 a 3 y lo duplicas, obtienes 14, y si sumas la "entrada" con la siguiente "entrada" y lo duplicas, obtienes la salida correspondiente.
- c) Los dígitos de las unidades en las "salidas" están en la secuencia 6, 0, 4, 8, 2, por lo tanto los siguientes números debieran ser 26, luego 30, 34, 38 y 42 y luego 46, 50, 54, 58, 62, etc.
- d) Para obtener la "salida", multiplique la "entrada" por 4 y súmele 2
- e) Para obtener la "salida", triplique la "entrada", y luego súmele 2 unidades más que la "entrada"
- f) Después del 6 como "entrada", los números de "salida" se repiten: 6, 10, 14, 18, 22, 26, etc.
- g) Después del 6 como "entrada", los números de "salida" permanecen constantes: 26, 26, 26, etc.,

Problema A6

¿Qué número sigue en la secuencia: 1, 2, 3, ...? Escriba y justifique todas las respuestas que pueda.

Problema A7

Démosle una mirada más cercana a las cuatro habilidades de pensamiento asociadas con los patrones:

- La *Identificación de Patrones* está asociada con la habilidad para observar características regulares en una situación que se repite.
- La *Descripción de Patrones* en cambio está asociada con la habilidad de comunicar las regularidades observadas, ya sea en el lenguaje común o en una expresión matemáticamente concisa que pueda entender la gente
- La *Explicación de los Patrones* está asociada con el pensar alrededor del porqué el patrón continúa por siempre, incluso más allá de los casos que aún no han sido examinados
- La *Predicción con Patrones* implica el uso de su descripción para predecir "piezas de información" que no le fueron dadas en calidad de datos.

Dé una mirada retrospectiva a los problemas A1-A6. Identifique y describa la forma en la que usted usó estas habilidades en cada uno de ellos.

Sección 2, Tema B, Actividad 1

Patrones en Contexto

El Problema A5 describe varias formas diferentes de extender el patrón identificado en la situación específica del Problema A1. Cuando una secuencia de números no está asociada con un contexto, no hay forma de determinar cuál es la extensión "correcta" de un patrón.

La descripción de patrones es muy útil cuando la regularidad está ubicada en un contexto bien entendido. Por ejemplo, examine el patrón de palillos que se proporciona en seguida:

Problema B1

Describe el patrón en tantas formas como le sea posible.

Problema B2

Imagina que usted continua con la serie de triángulos. Complete la tabla siguiente:

Triángulos	Palillos
1	
2	
3	
4	
10	

Problema B3

Si alguien le proporciona el número de triángulos, explique cómo le diría usted que calcule el número de palillos que habrá de necesitar. ¿Cómo sabe usted que su descripción siempre proporcionará el número correcto palillos?

Problema B4

Use su explicación y complete la tabla siguiente:

http://www.saborasol.com/

Triángulos	Palillos
1	
2	
3	
4	
10	
100	
	26
	46
	102

<http://www.compra-en-linea.com/cv>

Sección 2, Tema B, Actividad 2

Patrones en Contexto

Problema B5

¿Cómo es la tabla del Problema B4 comparada con la tabla del Problema A1?
 ¿Existe más de una forma de extender la tabla del triángulo y los palillos?
 Explique.

Tabla del Problema B4

Tabla del Problema A1

Triángulos	Palillos	Entrada	Salida
1	6	1	6
2	10	2	10
3	14	3	14
4	18	4	18
10	42	5	22
100	402	6	26
6	26	¿?	¿?
11	46	¿?	¿?
25	102		

Problema B6

¿Cuáles de las descripciones dadas en el Problema A5 son válidas para el contexto de los triángulos de palillos? ¿Porqué las otras son inválidas?

- Mientras que la "entrada" se incrementa en 1, la "salida" se incrementa en 4
- Si sumas 2 a 1 y lo duplicas, obtienes 6. Si sumas 3 a 2 y lo duplicas, obtienes 10. Si sumas 4 a 3 y lo duplicas, obtienes 14, Si sumas la "entrada" con la siguiente "entrada" y lo duplicas, obtienes la salida correspondiente.
- Los dígitos de las unidades en las "salidas" están en la secuencia 6, 0, 4, 8, 2, por lo tanto los siguientes números debieran ser 26, luego 30, 34, 38 y 42 y luego 46, 50, 54, 58, 62, etc.
- Para obtener la "salida", multiplique la "entrada" por 4 y súmele 2
- Para obtener la "salida", triplique la "entrada", y luego súmele 2 unidades más que la "entrada"

- f) Después del 6 como "entrada", los números de "salida" se repiten: 6, 10, 14, 18, 22, 26, etc.
 - g) Después del 6 como "entrada", los números de "salida" permanecen constantes: 26, 26, 26, etc.,
-

Problema B7

¿Explique una regla para calcular el número de triángulos si le es dado el número de palillos. ¿Porqué funciona?

Problema B8

¿A todo número de palillos le corresponderá un número de triángulos? ¿Qué consecuencias de esta respuesta son aplicables a la regla que encontró?

<http://www.saboralinea.com/cv>

Sección 2, Tema C, Actividad 1

Diferentes Usos de las Variables

En el problema de los palillos, usamos una variable para describir la relación entre el número de palillos y el número de triángulos en el patrón. El uso de las variables es la parte más familiar de trabajar algebraicamente. Pero, como recordaremos de lo visto en el Problema de la oveja Eric, el pensamiento algebraico no siempre requiere el uso de variables. Sin embargo, el concepto de variable es muy importante en álgebra. Queremos llamar la atención aquí acerca de la polisemia del término: variable.

El matemático Zal Usiskin ha delineado cuatro concepciones del álgebra basadas en los diferentes usos de las variables:

Concepción 1: el Álgebra como una aritmética generalizada. Aquí, las variables están *indeterminadas*—no tienen valores específicos, pero permiten analizar operaciones como la suma y la multiplicación.

Ejemplo: La suma de dos números pares es par: $2a + 2b = 2(a+b)$

Ejemplo: Cualquier número por cero, es cero: $0 \times n = 0$

Concepción 2: el Álgebra como un estudio de procedimientos para resolver ciertas clases de problemas. Aquí las variables con *desconocidas*, y se desea resolver para ellas.

Ejemplo: Cuando sumamos 4 a un múltiplo de 9, la suma es 40. Encuentre el número. Representamos esto como $4 + 9n = 40$, donde el valor de n es la solución *desconocida*.

Ejemplo: Supóngase que le pagan a \$10.00 la hora y obtiene \$300.00 en propinas. En total, la semana pasada obtuvo \$380.00, ¿Cuántas horas trabajó en la semana? Desde luego, aquí la *desconocida* es el número de horas que trabajó.

$$\text{\$10} \times ? + \text{\$30} = \text{\$380}$$

Concepción 3: El Álgebra como el estudio de las relaciones entre cantidades. Desde esta concepción las variables si varían, y es posible observar cómo los cambios en una variable afectan a la otra.

Ejemplo: En un rectángulo, el área es su longitud por su ancho: $A = L \times A$

Ejemplo: ¿Qué ocurre con los valores de $1/x$ conforme x es cada vez más grande?

Ejemplo: En problema de los triángulos y los palillos, ¿qué pasa con el número de palillos conforme se incrementa el número de triángulos?

http://www.scribd.com/doc/111111111

Concepción 4: El Álgebra como el estudio de las estructuras. Esta concepción de álgebra explora la naturaleza de los números y sus operaciones, concepción que exploraremos en buen nivel de detalle en la Sección 9.

A partir de estas descripciones, se entiende que las variables pueden ser usadas de formas diferentes y para diferentes propósitos. La relativa importancia dada a estos múltiples usos de las variables tiene repercusiones sobre los propósitos para los que es usada el álgebra.

Problema C1

Contribuya con al menos otros dos ejemplos de "aritmética generalizada". Escriba sus ejemplos en palabras, símbolos o en ambas formas.

Problema C2

Piense en tantas formas como pueda para resolver la ecuación $4 + 9n = 40$, esto es para encontrar un número que al multiplicar con 9 y sumándole cuatro el resultado sea 40.

Problema C3

Describa por lo menos otras dos situaciones en donde las variables representen relaciones entre cantidades.

<http://www.saboralinea.com/cv>

Sección 2, Tema D, Actividad 1

Contando Escalones

Problema D1

He aquí un problema en el que resulta muy adecuado el determinar un patrón para hacer predicciones basadas en él.

Cuente el número de cubos usados en la construcción de cada una de las siguientes escaleras. A continuación determine tantos métodos como pueda para predecir el número de cubos empleados en una escalera de cualquier tamaño. Cuando determine una regla para predecir el número de cubos, explique porqué funciona. Si usted usó una variable para la descripción de su regla, explique cuál es el significado de los valores de esa variable.

Problema D2

Si alguien le dijera cuántos cubos hay en la escalera n , ¿cómo podría usted usar esa información para encontrar el número de cubos en la escalera de tamaño $n+1$?

Problema D3

Suponga que hay 37,401 cubos en la escalera 273. ¿Cuántos cubos habría en la de tamaño 275?

http://www.saboralinea.com/

Problema D4

¿Cuántos bloques se necesitan para construir la escalera 100?

Problema D5

Considerando la solución geométrica figurada en la siguiente imagen para la escalera 3, imagine el rectángulo para la escalera n . Escriba una regla para determinar el número de cubos en la escalera n .

<http://www.saboralinea.com/cv>

Sección 2, Tema E, Actividad 1

Resumen

Al inicio de esta Sección incursionamos en las habilidades más importantes en matemáticas: encontrar, describir, explicar y predecir usando patrones. Conforme exploramos los patrones implícitos en el contexto de cada problema, en esta sección tuvimos oportunidad de explorar y practicar estas habilidades.

Ya hemos usado diferentes formas descriptivas de patrones, nos queda por examinar dos clases descriptivas que revisten importancia de manera particular.

Una *descripción recursiva* te da indicaciones acerca de cómo a partir de un término dado, puedo obtener el siguiente. Por ejemplo, en la tabla del Tema A, algunas personas podrían haber dicho, "Cada salida es 4 más que la anterior". Ésta es una descripción recursiva. En el patrón del Tema D, si usted dijo, "Para obtener el número de cubos de la escalera $n+1$ a partir de saber el correspondiente número de cubos a la escalera n , sólo hay que sumar $n+1$ cubos," usted usó una descripción recursiva.

Las descripciones recursivas son más útiles cuando las instrucciones para obtener el siguiente término a partir de uno que nos ha sido dado, funciona sin importar en dónde hemos dado inicio al patrón. Sin embargo usted necesita saber la salida de uno o más de los pasos anteriores para encontrar el siguiente.

Una *forma de descripción cerrada* nos indica cómo obtener cualquier salida a partir de alguna entrada, sin que sea necesario saber ninguna salida previa. En la tabla en la Parte A, la instrucción "tome la salida, multiplíquela por 4 y súmele 2" o "la salida para n es $4n + 2$ " son formas descriptivas cerradas. En el patrón del Tema D, si usted dijo, "La escalera n tiene $n(n+1)/2$ cubos," usó una forma cerrada para describir el patrón.

Problema E1

Localice un ejemplo en su trabajo anterior en el que haya usado una descripción recurrente para un patrón. ¿Describió el patrón con una forma descriptiva cerrada? ¿Puede usted describir el uso de la variable que usó en esta descripción?

Problema E2

¿Qué es lo que –en su opinión– hace importante el estudiar los patrones y cómo está esto relacionado con el pensamiento algebraico?

http://www.scribd.com/doc/111111111

Sección 2, Tarea

Tarea

Problema T1

Teniendo en consideración la siguiente tabla,

Entrada	Salida
1	6
2	10
3	14
4	18
5	22
6	26
¿?	¿?
¿?	¿?

- Encuentre y describa varios patrones en la tabla
- Si usó una variable en su descripción del patrón, explique su significado
- ¿Cuál será la centésima entrada en la tabla?
- ¿Será posible alguna vez que el número 102 aparezca como una "salida" en la tabla" ¿Cómo lo justifica?

Problema T2

"Juan Sin Miedo" le dio una mirada a la tabla en el problema T1 y dijo, "Ya le entendí. Sólo hay que hacer los siguientes pasos:"

- Primero, multiplique el número de entrada por sí mismo y multiplique la respuesta por 6
- Luego sume 6 a la respuesta que acaba de obtener y a ese número llámelo A.
- Enseguida, empiece otra vez. Multiplique el número por sí mismo y súmele 11, y a este número llámelo B.
- Multiplique el número de entrada por 5, y al resultado llámelo C.
- Luego, multiplique B por C y al resultado divídalo por 6. Llame a este número D.

f) Finalmente, reste D de A, y ... ¡eso es todo!

Si usted hace todo esto, va a obtener las salidas que aparecen en la tabla. ¿Efectivamente acertó "Juan Sin Miedo"? ¿La regla que proporciona "Juan Sin Miedo" proporciona los resultados correctos para las primeras tres entradas de la tabla? ¿y para las siguientes tres? ¿Cuál es el método correcto?

Problema T3

Una rana sube por la pared del pozo en el que habita y resbala mientras descansa. Cada minuto la rana salta cinco metros hacia delante (y salta hacia delante exactamente cada minuto) y luego descansa un minuto. Al final del descanso, la rana se ha resbalado tres metros. Al finalizar el siguiente minuto la rana salta (otros cinco metros al frente) y luego, al minuto siguiente la rana vuelve a resbalarse (otros tres metros), etc.,

En la figura de enseguida se ha representado un pozo de once metros de profundidad.

a) Llene la siguiente tabla. ¿Porqué hay una única forma correcta de llenar la tabla?

Altura de la rana sobre el fondo	Tiempo que le toma a la rana salir del pozo
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

http://www.saboralinea.com/CH

10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	

- b) Como sabemos, adicionalmente a las tablas, existen otras formas de representar situaciones. Trate de bosquejar una imagen visual (una gráfica o una fotografía) que represente la información sobre la rana y el pozo.
- c) ¿Qué tanto tiempo le tomaría a la rana salir de un pozo de treinta metros de profundidad? ¿y de uno de 100 metros? ¿y de uno de 103 metros?
- d) Suponiendo que a la cansada rana le tomó 13 minutos en salir del pozo, ¿Qué profundidad tenía el pozo en el que estaba?

Problema T4

- a) Suponga que nuestra rana podía escalar seis metros por minuto y sólo resbalaba dos metros mientras descansaba. ¿Qué tanto tiempo le tomaría salir de un pozo de 100 metros de profundidad?
- b) Suponga ahora que nuestra rana puede escalar n metros por minuto y sólo resbala dos metros mientras descansa. Describe, en términos de n , qué tanto le tomará salir de un pozo de 100 metros de profundidad.
- c) Como puede ver, hay varios números que contribuyen al predicamento de la rana. Está la razón a la que escala la rana (cinco metros por minuto en el problema original), la razón a la que se resbala mientras descansa (originalmente a tres metros por minuto), y la altura del pozo. Establezca una regla que le permita calcular el tiempo de escape de la rana suponiendo que le son dadas como datos la razón a la que escala la rana, la razón a la que resbala la rana y la altura del pozo.

Lecturas Sugeridas:

Vance, James. "Number Operations from an Algebraic perspective."

Reproducido con permiso de *Teaching Children Mathematics*, © 1998 por el National Council of Teachers of Mathematics. Todos los derechos reservados.

Salomon, Jesse, Carol Martignette-Boswell, et al. "Toward a Cooperative Model of Math Staff Development."

Reproducido con permiso de *Mathematics Teaching in the Middle School*, © 1997 por el National Council of Teachers of Mathematics. Todos los derechos reservados.

Usiskin, Zalman. "Conception of School Algebra and Uses of Variables".

Reproducido con permiso de *The Ideas of Algebra, Grades K'12: 1998 NCTM Yearbook*, © 1998 by the National Council of Teachers of Mathematics. Todos los derechos reservados.

<http://www.saboralgebra.com/cv>

